

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Муминджанова С.Х.

И.О. доцента кафедры факультета «Языки и дошкольное образование»

Ташкентского экономического и педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217263>

Аннотация. В данной статье говорится о роли и значении применения медиа при изучении русского языка, об актуальности этого применения, способствующая повышению медиаграмотности обучаемых. Разъяснить понятия медиаграмотность, медиасреда, медиатекст.

Ключевые слова: медиа, медиакомпетентность, медиаобразование, медиатекст, поток информации, информационные технологии, умение, навыки, национально – культурная специфика, коммуникативная компетенция.

Annotasiya. Ushbu maqolada rus tilini o'rganishda ommaviy axborot vositalaridan foydalanishning o'rni va ahamiyati, talabalarning media savodxonligini oshirishga yordam beradigan ushbu ilovaning dolzarbligi haqida so'z boradi. Mediasavodxonlik, media muhit, mediamatn tushunchalarini tushuntiring.

Kalit so'zlar: Ommaviy axborot vositalari, media kompetentsiyasi, media-ta'lim, mediamatn, axborot oqimi, axborot texnologiyalari, qobiliyat, ko'nikmalar, milliy va madaniy xususiyatlar, kommunikativ kompetentsiya.

Annotation. This article talks about the role and importance of using the media in learning the Russian language, the relevance of this application, which helps improve students' media literacy. Explain the understanding of media literacy, media environment, media text.

Key words: Media, media competence, media education, media text, information flow, information technology, ability, skills, national and cultural specifics, communicative competence.

XXI век можно назвать веком информационных технологий. Это время большого потока информации, которая является неотъемлемой частью каждого современного человека.

Сегодня мир развивается быстрыми темпами, и оно же ставит перед нами задачу – осваивать и развивать новые знания, умения и навыки. И одним из таких важных навыков становится **медиаграмотность**. Чтобы повышать свою медиаграмотность, человеку необходимо уметь создавать анализировать и оценивать информацию с использованием различных форм общения в **медиасреде**.

Что обозначает термин медиасреда - это процесс распространения сообщений с помощью технических средств связи иными словами –это целая система. Сюда входят: газеты, журналы, радио, телевидение и т.д.. Они несут людям все виды социальной информации: экономическую, научную, политическую, эстетическую и т.д. Масс-медиа берут на себя обучающие, просветительские функции, являются своеобразной «параллельной школой» для подрастающего поколения, которое все чаще называют **«медийным»**.

Также важно отметить, что медиаобразование – это процесс развития личности с помощью средств массовой коммуникации целью которого является формирование культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического

мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов и т.д. [2]

Давайте рассмотрим вопрос о значении использования медиатекстов на занятиях русского языка. Текст – это средство формирования общей культуры между обучаемым и преподавателем.

Процесс обучения – это целенаправленный процесс воспитания и обучения, подразумевающий интересы человека, общества и государства. Под процессом понимается не только получение определённых знаний, но и формирование духовного облика человека посредством моральных ценностей.

А.Н. Богомолов в определении медиатекста особо выделяет культурный компонент. Медиатекст представляет собой «образец (модель) национально-культурной специфики речевого общения, фрагмент национальной культуры, дающий достаточно полное представление о социально-культурных процессах, которые происходят в современном обществе, помогающий адекватному восприятию учащимися иноязычной действительности...». [1]

Здесь важно отметить, что именно текст сохраняет всю ценность той или иной национальной культуры, о которой говорится в нём.

При выборе текста преподаватель должен учитывать компетентность обучаемой аудитории.

Самая главная цель обучения русскому языку - **формирование коммуникативной компетенции**, т. е. умение применять полученные знания на практике, создавать своё высказывание с учетом языковых норм и ситуации общения.

Медиаресурсы можно использовать при изучении орфографии, морфологии, синтаксиса, подготовка к ПК, система тестового контроля, подготовка к ИК.

При обучении русскому языку можно использовать готовый электронный материал, мультимедийные презентации (таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации), что в свою очередь даёт преподавателю возможность сэкономить время.

Основной целью преподавателя при работе с видеотехнологиями – управление процессом восприятия видеоматериала. Поэтому преподаватель при выборе видеоматериала обязательно должен учитывать возраст и уровень подготовленности обучаемых. Видеоконтент целесообразно предлагать для работы студентам, у которых сформированы элементарные навыки самостоятельной работы. Особенно эффективно, использование видеоуроков на этапе повторения и обобщения изученного. [3]

Включение видеоматериалов в структуру занятия помогает разнообразить виды учебной деятельности, активизировать психические процессы (внимание, мышление, память, эмоции), повысить мотивацию и усилить их желание учиться. Использование видеоконтента способствует формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы, развивает умения наблюдать и обобщать увиденное, активизирует процесс овладения знаниями, и как следствие такой работы, обучаемые контактируют не только с преподавателем, но и друг с другом. [4]

Но тем не менее системного подхода к использованию видеоконтента на занятиях по русскому языку, не существует хотя он предоставляет большие возможности в обучении. Видеоматериал должен сопровождаться активной учебной деятельностью обучаемых. Они могут составлять конспекты по ходу видеофрагмента, заполнять предложенные таблицы, записывать свои примеры и всё это зависит от преподавателя.

Видеоматериал позволяет экономить время на этапе объяснения материала и уделять больше времени на выполнение упражнений. Использование видеоконтента позволяет, с одной стороны, актуализировать знания учащихся, с другой стороны, формирует навык самостоятельной работы.

При работе с видеозаписью можно использовать репродуктивные и творческие задания, от элементарного воспроизведения правила до выполнения проекта. Включение видеозаписи в учебный процесс не только пробуждает у обучаемых интерес к изучаемому материалу, но и стимулирует к самостоятельному поиску путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; формирует важные коммуникативные компетенции.

Таким образом, при обучении русскому языку медиатекст и медиаобразовательные технологии являются тем аспектом преподавания, которые развивают навыки чтения, слушания, письма и говорения, и воспитывают личность, а также помогают обучающимся понять лингвокультурологический компонент языка и социокультурную среду, и закрепили свою позицию эффективного образовательного инструмента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богомолов, А.Н. Медиатекст в аспекте лингвокультурологии: определение понятий и модель использования в учебном процессе. – М: Филфак. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. – Вып. XVI.
2. Жижина, М.В. Медиаграмотность как стратегическая цель медиаобразования: о критериях оценки медиакомпетентности. Медиаобразование. – 2016. – № 4.
3. Жилавская, И.В. Медиаобразовательные технологии печатных СМИ. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2011. – № 5.
4. Айтпаева А.С. К вопросу об использовании образовательных ресурсов интернета на занятиях по русскому языку. Вып. 4. Чебоксары: ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2015.